

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4327340>

УДК 373.2

Грановская К.А.

Грановская Кристина Александровна, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. 655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 90. E-mail: kristinochka_gra@mail.ru.

Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении на основе инновационных педагогических технологий

Аннотация. Актуальность настоящей работы заключается в необходимости поиска наиболее эффективных методов организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении в процессе использования инновационных педагогических технологий. В основе этого лежит процесс проектирования стратегий, которые направлены на увеличение профессиональной подготовленности педагогов, формирование их мотивации к самообразованию. В рамках настоящей статьи автором уточняется понятие «Инновационные педагогические технологии (Innovative pedagogical technology)». Подчеркивается, что педагог дошкольного образовательного учреждения должен быть творческим, инициативным и изобретательным, чтобы ввести в свою деятельность инновации. В свою очередь, дошкольное образовательное учреждение для высокого уровня воспитательно-образовательного процесса должно, как отмечает автор, своевременно информировать педагогов и поддерживать их в методическом обеспечении.

Ключевые слова: технология, инновация, образовательная технология, инновационные технологии, инновационные педагогические технологии, методическая работа, методическая работа дошкольного образовательного учреждения.

Granovskaya K.A.

Granovskaya Kristina Aleksandrovna, Khakass State University named after N.F. Katanov. 655017, Russia, Republic of Khakassia, Abakan, Lenin st., 90. E-mail: kristinochka_gra@mail.ru.

Organization of methodological work in a preschool educational institution based on innovative pedagogical technologies

Abstract. The relevance of this work lies in the need to find the most effective methods of organizing methodological work in a preschool educational institution in the process of using innovative pedagogical technologies. This is based on the process of designing strategies that are aimed at increasing the professional preparedness of teachers, the formation of their motivation for self-education. The concept «Innovative pedagogical technology» has been clarified. It is emphasized that the teacher of a preschool educational institution must be creative, proactive and inventive in order to introduce innovations into their activities. In turn, a preschool educational institution for a high level of the educational process should inform teachers in a timely manner and support them in methodological support.

Key words: technology, innovation, educational technology, innovative technology, innovative pedagogical technology, methodical work, methodical work of preschool educational institutions.

Дошкольное образование считается основной образовательной системой российского государства и содержит немалый социально-экономический смысл, который обуславливается потребностью организованной, всеохватывающей реализации программы развития детей дошкольного возраста. Исходя из этого, становление предоставленной сферы является наиважнейшим течением политики нашей страны.

XXI век заслуженно можно считать веком расцвета инновационных технологий, которые деятельно входят в обиход во всевозможнейшие жизненные аспекты человеческой деятельности, а образование среди них обоснованно становится одним из самых наиглавнейших.

После вступления в действие ФГОС дошкольного образования, овладение инновационными технологиями в организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении становится ключевой задачей. Принцип интеграции, предполагающий взаимодействие образовательных областей, требует переориентации педагогов дошкольного образовательного учреждения с учебной модели организации образовательного процесса на совместную деятельность взрослых и детей, которая базируется на адекватных возрасту формах образовательной работы – эксперимент, проектирование, введение проблемной ситуации и др.

Методическая работа – это базовый вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией образовательного учреждения, педагогами в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, креативного применения их на занятиях и уроках, поиска новых, более оптимальных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.

Главная задача методической работы дошкольного образовательного учреждения – достичь высокой эффективности образовательного процесса методом рас-

ширения профессионально-педагогического кругозора и реализации креативного потенциала всех педагогов.

На дошкольное образовательное учреждение в современных условиях становления нашего общества возлагаются очень ответственные общественные задачи – обучать, воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество которых будут обуславливать социально-экономический, научно-технический и высоконравственный прогресс российского общества в новом стиле [1, с. 54].

В настоящее время методическая работа в современном детском саду представляет собой процесс проектирования стратегий, направленных на увеличение профессиональной компетентности педагога, составление его мотивации к самообразованию. Различные информационные источники дают представление о деятельности старшего воспитателя, но формы и методы работы должны не только отвечать требованиям нашего времени, но и соответствовать потребностям каждого воспитателя в профессиональном становлении [2, с. 14]. Без сомнения, методическая работа в образовательном учреждении должна быть нацелена на достижение и поддерживание высочайшего качества образовательного процесса, основанного на прогрессивной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, личном стиле профессиональной работе педагога, передовых педагогических разработках.

С давнейших времен технология в педагогике применяется как инструмент рационального взаимодействия педагога и личности обучаемого в педагогическом процессе. При этом становление педагогической технологии реализуется в русле расширения осознания системы профессионально значимых умений, овладев которыми, педагог достигнет необходимой для него образовательной цели.

В отечественной педагогике термин «педагогическая технология» образовал-

ся при переводе с английского «educational technology», что собственно обозначает «образовательная технология». Стоит отметить, что предоставленная некорректность перевода, по мысли А.В. Антюхова, не случайна и обоснована тем, что в США и Великобритании образовательная технология охватывает только процесс обучения и не рассматривается как воспитательный инструмент [6, с. 223]. В России технологизация процесса обучения связана с проектированием целостного педагогического процесса, который гарантирует полноценное становление личности обучаемых, гибкое управление этим процессом с учетом его гуманизации.

Всевозможные и нередко разрозненные теоретические подходы к осознанию педагогической технологии (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, И.П. Подласый, Г.К. Селевко, М.П. Сибирская и др.), отмечают её разноаспектным и многоуровневым рассмотрением. Это приводит к рассогласованности в потреблении и применении предоставленной категории.

Из-за образовавшегося в современном мире сверхускоренного становления научно-технического прогресса, изменения в плане экологического, демографического, политического и иного направления, оставляют отпечаток на системе образования, усугубляют противоречия и проблемы формирования юного поколения. Консервативные педагогические способы воспитания, содержания и организации учебно-воспитательного процесса всё чаще становятся недейственными. Ученые, анализирующие вопросы педагогических инновационных технологий (А. Арламов, Н. Бургин, В. Журавлев, Н. Юсуфбекова, А. Николс и др.), связывают понятие нового в педагогике с развивающимся, современным и передовым.

Например, В. Загвязинский полагает, что новое в педагогике – это не только идеи, подходы, методы, способы, которые в этих сочетаниях ещё не выдвигались или же не применялись, но и те со-

ставляющие педагогического процесса, которые несут в себе развивающее начало, способствующее в ходе изменения условий и ситуаций результативно решать задачи воспитания и образования [4, с. 7].

Появляется необходимость применения современных инновационных технологий, которые смогут повысить качество образования. Необходимо последовательно, преодолевая личную созерцательность и неготовность образовательной среды к восприятию инноваций, развивать у педагогов внутреннюю готовность к принятию решений, и, конечно, умения применять полученные знания на практике.

Термин инновация имеет латинские корни и в переводе обозначает обновление, сдвиг, внедрение нового. В педагогическом толковании инновация представляет собой нововведение, улучшающее ход и итоги учебно-воспитательного процесса. Инновацию, возможно, признавать процессом (масштабную или выборочную замену системы и соответственной деятельности) и продуктом (результат) этой деятельности [5, с. 18].

Следовательно, инновационные педагогические технологии – это «целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебный процесс от определения его цели к ожидаемым результатам» [3, с. 38].

Многообразие передовых идей о новом, воплощаясь в практике, становится инновациями. Опять-таки, в случае если любая инновация означает конкретное изменение, не всякое изменение имеет возможность быть признано инновацией. Можно говорить о том, что инновация – это изменение методом включения чего-то качественно нового в предоставленной области социальной жизни. Проблематика инноваций, хоть и изложена в литературе в должной степени, но, как и прежде, считается предметом больших обсуждений, потому что понятие инновация –

довольно емкое, включающее в себя не только действия, но и свойства.

Инновационные педагогические технологии принадлежат к процессам возникновения и овладения новых заключений и продуктов, состоящих по большей части из инновационного опыта в данной области. К ним включают изменения, приводящие к обогащению культуры новых ценностей. В научной литературе делается акцент на значимость роли педагога в инновации. Это требует разнообразных способностей (диагностирование текущих ситуаций, предпосылки изменений в познаниях в области, где инновации применимы). Современный педагог обязан быть креативным, гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства и новые потребности образовательного пространства и личности.

В работе педагогов дошкольного образовательного учреждения более весомую роль играет их инициатива и изобретательность, креативный подход и склонность к разработке и внедрению изменений, нацеленных на педагогический процесс. Введение инноваций и непрерывное совершенствование условий жизни, обучения и работы предполагают собой необходимые обстоятельства развития и общественного прогресса. Нововведения, которые происходят в российской системе образования, ориентируют педагогов на проверку существующих форм, методик, способов обучения и исследование новых.

Роль педагога в процессе включения инноваций в действительность дошкольного образовательного учреждения достаточно значима. Для неё востребованы многосторонние навыки (диагностирование всевозможных ситуаций, обоснованность в области знаний, нововведений). Творчество педагога находится изо дня в день в меняющихся условиях, и оно считается незаменимым атрибутом его развития.

Креативный педагог предлагает свои решения, которые станут ответом на определенные потребности ребёнка, осуществляет помощь в разностороннем разви-

тии, содействует росту престижности дошкольного образовательного учреждения, не говоря о личности самого педагога.

Следствием инновационных процессов в дошкольном образовательном учреждении считается внедрение новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на пересечении теории и практики.

Важнейшим условием для высокого уровня результативности воспитательно-образовательного процесса считается своевременное осведомление педагогов об инновационных технологиях в передовой практике и методическом обеспечении в системе дошкольного образования. Увеличение уровня познаний педагогов в области инновационных технологий в передовой практике содействует принятию и реализации единой педагогической стратегии развития детского сада, которая становится предметом обсуждения, а далее утверждается на педагогическом совете и служит главным ресурсом становления коллектива в дошкольном образовательном учреждении.

Инновационные педагогические технологии имеют все шансы конструктивно преобразовать образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения. Дети развиваются, принимают участие в игровой, познавательной, трудовой деятельности. В связи с этим, цель внедрения новых педагогических технологий – предоставить ребёнку радость труда, содействовать развитию чувства собственного достоинства, разрешить социальную проблему развития способностей каждого ребёнка, включив его в активную работу, доведя знания по изучаемой теме до четко сформированных понятий и умений.

Таким образом, инновационные педагогические технологии в организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении являются действенным педагогическим средством, а их осуществление – важным условием оптимального развития участников педагогического процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: учебно–методическое пособие / Ю. В. Атемаскина, Л. Г. Богославец. СПб. : ООО Издательство Детство-пресс, 2014. 229 с.
2. Василевская Е.В. Тенденции сетевого развития методических служб в условиях изменяющегося образования // Методист. 2013. № 9. С. 11-15.
3. Дичковская И.Н. Инновационные педагогические технологии: уч. пособие. К.: Академвидав, 2014. 416 с.
4. Загвязинский В.И. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; под ред. В.И. Загвязинского. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 352 с .
5. Новикова Э.Б., Берандзе М.З. Инновационные методы обучения. Кейс-метод // Педагогические науки. 2014. № 3. С. 18-19.
6. Степченко Т.А. Теория и практика инновационных технологий обучения студентов / Т.А. Степченко, Н.В. Фомина, А.В. Антюхов. М.: Педагогическое общество России, 2011. 229 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Atemaskina Ju.V. Sovremennye pedagogicheskie tehnologii v DOU: uchebno–metodicheskoe posobie / Ju. V. Atemaskina, L. G. Bogoslavec. SPb. : ООО Izdatel'stvo Detstvo-press, 2014. 229 s.
2. Vasilevskaja E.V. Tendencii setevogo razvitija metodicheskikh sluzhb v uslovijah izmenjajushhegosja obrazovanija // Metodist. 2013. № 9. S. 11-15.
3. Dichkovskaja I.N. Innovacionnye pedagogicheskie tehnologii: uch. posobie. K.: Akademvidav, 2014. 416 s.
4. Zagvjazinskij V.I. .Pedagogika: uchebnik dlja stud. uchrezhdenij vyssh. prof. obrazovanija / V.I. Zagvjazinskij, I.N. Emel'janova; pod red. V.I. Zagvjazinskogo. 3-e izd., ster. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2014. 352 s .
5. Novikova Je.B., Berandze M.Z. Innovacionnye metody obuchenija. Kejs-metod // Pedagogicheskie nauki. 2014. № 3. S. 18-19.
6. Stepchenko T.A. Teorija i praktika innovacionnyh tehnologij obuchenija studentov / T.A Stepchenko, N.V. Fomina, A.V. Antjuhov. M.: Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 2011. 229 s.

Поступила в редакцию 30.11.2020.

Принята к публикации 03.12.2020.

Для цитирования:

Грановская К.А. Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении на основе инновационных педагогических технологий // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 12-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Granovskaya.pdf>